

МЕКТЕПТЕРДЕ АБАЙ ЛИРИКАСЫН ОҚЫТУ

Асантаев Азизбек Елубай ұлы

Әжінияз атындағы Нөкіс мемлекеттік педагогикалық институты Қазақ тілі және әдебиеті Қоспа тәлім бағдар бірінші басқыш магистранты.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15677485>

Аннотация: Мақалада Қарақалпақстандағы қазақ сыныптарында Абайдың «Жігіттер ойын арзан күлкі қымбат» өлеңін оқыту әдістері жайлы сөз болады

Кілт сөздер: Абай, мектеп, өлең, лирика, әдіс, оқушы, тәрбие, жастар, адамгершілік....

Аннотация: В статье говорится о методах изучения стиха «Джигиты, дорог смех, не шутовство» в казахских школе Каракалпакстана.

Ключевые слова: Абай, школа, стихотворение, лирика, метод, ученик, воспитание, молодёжь, человечество.

Annotation: The article discusses methods of teaching Abai's poem "Jigitter oyin arzan, kulki qimbat" in Kazakh classes in Karakalpakstan.

Keywords: Abai, school, poem, lyric, method, student, upbringing, youth, humanity

Асыл сөзді іздесең,
Абайды оқы, ерінбе!
Адамдықты, көздесең,
Жат тоқып ал көңілге!

(С.Торайғыров)

Қарақалпақстан Республикасындағы мектептердің көпшілігінде қазақ сыныптары ажыратылған. Қазақ сыныптарында әдебиет пәнінен қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбаевтың өлеңдерін оқыту әдістерін талқыласақ.

7-сыныптың әдебиет кітабында Абай Құнанбаевтың 1886 жылы жазылған «Жігіттер, ойын арзан, күлкі қымбат» дейтін жыр-толғауы, жанды сыр-сұхбат, әңгіме айту, ақыл қосу, жас берендердің ой-санасын, көңіл сарайын күмбірлетіп, оятып-серпілту үлгісінде өзінің мол тәжірибесімен ортақтасу, бөлісу тұрғысынан жазылған өлеңі берілген. Өлеңде ақынның жастар алдындағы ағалық ниеті, ұстаздық ғибраты тікелей оқу, білім, ғылым төңірегінде ғана болмай, өмірдегі адамгершілік іс, достық пен татулық, адалдық секілді әлеуметтік-этикалық биік қасиеттерді үлгі етіп, өсиет қылады. Абай атамыз өлеңде осы қасиет, ниеттерді айтып тұр. 7-сынып оқушыларын бұл өлең

«АБАЙ РУХАНИ ҚАЗЫНАСЫНЫҢ ТҮРКІ ӘЛЕМІНЕ ӘСЕРІ»

ТАҚЫРЫБЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ - ТЕОРИЯЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ

өмірді танып білуге, ғұмыр жолымызда қадамдарын шалыс баспауға, адамгершілікке, мейірімділікке тәрбиелейді. Адамгершілік құндылықтарды қалыптастыру: Абай шығармашылығының басты идеясы — адам бойындағы ізгі қасиеттерді дамыту болып табылады.

Мектепте Абайдың «Жігіттер, ойын арзан, күлкі қымбат» өлеңін оқыту үшін аналитикалық талдау әдісін пайдалансақ болады. Себебі, бұл әдісте оқушылармен бірге өлеңді талқылап, оның негізгі идеяларын, тақырыбын, идеялық мазмұнын ашуға болады. Бұл деген сөз өлеңдегі әр бір сөзді, әр бір шумақты жеке дара талқылап, оқушылардың ой санасын, ойлау қабілетін, өлеңде Абай жастарға не айтпақшы болғанын, бәрі бәрін айқын түсінуге мүмкіндік жаратады. Өлең 11 буынды қара өлең үлгісінде жазылған, әрқайсысы 4 тармақты 25 шумақтан тұрады. Өлең еркін әңгіме-сұхбат түрінде құрылып, көбінесе жас жігіттерге айтылатын ақыл-кеңес іспетті болып келеді.

Бірінді бірің ғиззәт, құрмет етіс,

Тұрғандай бейне қорқып, жаның шошып

Өлеңнің осы қатарында ғиззәт сөзі берілген. Бұл сөз арабшадан аударғанда қадір, сый мағынасын аңғартады. Әрине мектепте осы аналитикалық тәсіл пайдаланып оқытсақ, сабақ барысы одан әрі қызықты, көңілге қонымды болары сөзсіз.

Абай өлеңдерін салыстырмалы тәсіл арқалы өтуге де болады. Абай лирикасын дүние жүзіндегі басқа ақындардың шығармаларымен салыстыра зерттеу оқушылардың ой санасын одан әрі дамытуға септігін тигізері анық. Салыстырмалы тәсілмен сабақ өтер болсақ, Абайдың «Жігіттер ойын арзан, күлкі қымбат» өлеңі мен Қарақалпақ халқының ұлы ақыны Ибраһым Юсуповтың «Жигиттің сонындай бир досты болсын» өлеңін салыстырып қарасақ болады. Себебі, екі ақынның осы шығармаларының идеясы ортақ. Өлеңде Абай:

Жігіттер, ойын арзан, күлкі қымбат

Екі түрлі нәрсеғой сыр мен сымбат.

Арзан, жалған күлмейтін, шын күлерлік,

Ер табылса жарайды қылса сұхбат - десе Ибраһым атамыз өз шығармасында былай дәріптейді.

Өзи болған, хәй, өзмәмбет жигитлер!

Сүриңлер дәуранды, ортаңыз толсын.

Хәзир кулақ сүймес пәнди-үгитлер,

«АБАЙ РУХАНИ ҚАЗЫНАСЫНЫҢ ТҮРКІ ӘЛЕМІНЕ ӘСЕРІ»

ТАҚЫРЫБЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ - ТЕОРИЯЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ

Сонда да айтайын: досларың болсын

Екі туысқан халықтың ұлы ақындары баяндаған бұл өлеңде оқырманның ой санасын, ақылдылыққа, достыққа, адамгершілікке бағдарлау болып табылады.

Абай шығармашылығының мектептерде оқытылуы оқушылардың рухани және адамгершілік дамуында маңызды рөл атқарады. Оның шығармалары арқылы жастарға ақыл мен парасаттылықты, отансүйгіштік пен ізгілікке деген құрметті, ұлттық мәдениеттің құндылықтарын түсіндіруге болады. Абайдың өлеңдерін оқыту әдістерін тиімді пайдалану арқылы, оқушылардың дүниетанымын кеңейтіп, оларды терең ойлайтын, ұлттың болашағына жауапкершілікпен қарайтын азаматтар етіп тәрбиелеуге болады.

Пайдаланылған әдебиеттер:

1. Государственное издательство художественной литературы. Москва 1954 Редакция: И. Дюсенбаева и Н.Сидоренко. Вступительное слово Л.Соболева. Пределовие: М. Ауезова
2. И.Юсупов Таңдамалы шығармалары. Үш томдық. I том «Билим»баспасы, 2018-жыл. 352 бет. Редактор: Муратбай Нызамов.
3. Международный клуб Абая. Книга Слов. Перевод с казахского Клара Серикбаевой, Юрия Кузнецова. Семей 2001 Алматы. 264 стр